

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442228>

УДК 311.218

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Я.В. Чумакова,

студент 1 курса, напр. «Финансы»

Н.В. Коржов,

студент 1 курса, напр. «Финансы»

Е.А. Чепарухина,

научный руководитель,

преп. ВКК,

Шадринский финансово-экономический колледж, филиал

Финуниверситета,

г. Шадринск

Аннотация: В статье рассматривается применение графического метода представления информации в статистике. Для этого показано его использование в целях наглядного представления данных об экологических проблемах в РФ. Статистические данные представлены в виде полигона и гистограммы. Эти графики являются самыми распространенными при использовании графического метода.

Ключевые слова: загрязнение воздуха, экологические проблемы, вырубка лесов, динамические ряды, графический метод изображения

APPLICATION OF THE GRAPHIC METHOD IN THE STUDY OF ECOLOGICAL PROBLEMS

YA.V. Chumakov,

1st year student, ex. "Finance"

N.V. Korzhov,

1st year student, ex. "Finance"

E.A. Cheparukhin,

scientific director,

Rev. VKK,

Shadrinsky College of Finance and Economics, branch

Financial University,

Shadrinsk

Abstract: The article discusses the use of a graphical method for presenting information in statistics. For this purpose, its use is shown for the purpose of visual presentation of data on environmental problems in the Russian Federation. Statistical data are presented in the form of a polygon and a histogram. These graphs are the most common when using the graphical method.

Key words: air pollution, environmental problems, deforestation, time series, graphic method of image

Процесс развития социально-экономических явлений во времени в статистике называется динамикой. Ряд динамики образуется в результате сводки и обработки материалов статистического наблюдения. Ряды динамики – это числовые значения статистических показателей, изменяющихся во времени и расположенных в хронологической последовательности [1-5].

Рассмотрим на примере применение графического метода и рядов динамики для исследования экологических проблем в России.

Следует заметить, что Российская Федерация является страной с высоким уровнем загрязнения некоторых регионов. Это отрицательно сказывается на здоровье людей и влияет на качество жизни. Появление экологических проблем связано с интенсивным воздействием человека на природу, которое приобрело опасный характер [6-8].

Вот некоторые основные экологические проблемы России:

1. Загрязнение воздуха. Негативное влияние на состав воздуха оказывает сжигание угля, газа, нефти, древесины, а также сгорание автомобильного топлива. Также существуют такие опасные вещества как хлорсодержащие и бромсодержащие фреоны, которые попадая после использования в атмосферу, разлагаются под действием ультрафиолетового излучения. Большая концентрация таких веществ в атмосфере вызывает кислотные дожди, которые в свою очередь загрязняют водные ресурсы и почвы.

Ниже в таблице 1 представлены данные по загрязнению воздуха в РФ за период 2010-2020 годы. Информация, представленная в таблице, является динамическим рядом, т.к. показано изменение числа случаев высокого загрязнения в РФ во времени за несколько лет в хронологическом порядке.

Таблица 1 – Динамика случаев высокого загрязнения в РФ за 2010-2020 гг.

Годы	Число случаев высокого загрязнения воздуха, шт.
2010	126
2011	67
2012	40

Годы	Число случаев высокого загрязнения воздуха, шт.
2013	44
2014	30
2015	24
2016	63
2017	45
2018	90
2019	61
2020	171

Теперь представим эти данные в виде графика (рис. 1). Для изображения динамических рядов в статистике часто используют полигон распределения.

По представленным графическим данным можно сделать следующий вывод: с 2010 по 2015 год наблюдается снижение числа случаев высокого загрязнения воздуха, а с 2015 по 2020 год происходит скачкообразный рост таких случаев. Возможно, это связано с увеличением количества автотранспортных средств, а также некоторым ростом строительства промышленных предприятий, наблюдавшимся в эти годы.

Эксперты пояснили, что под высоким загрязнением понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в десять и более раз.

Рисунок 1 – Число случаев высокого загрязнения воздуха в 2010-2019 гг.

Все эти факторы являются причиной онкологических и сердечнососудистых заболеваний населения, а также вымирания животных.

2. Вырубка лесов. В России вырубается сотни гектаров леса ежегодно, так как процесс вырубки лесов практически бесконтрольный. После вырубки лесных массивов они не всегда восстанавливаются, что

отрицательно влияет на состояние атмосферы. На рисунке 2 в виде гистограммы представлен объем вырубki леса в России за 1990-2016 гг.

Рисунок 2 – Объем вырубki леса в России, млн. м³.

Многие лесные экосистемы трансформируются для создания сельскохозяйственных угодий. Это приводит к вытеснению многих видов фауны и флоры из их природных мест обитания.

Графическое изображение, прежде всего, позволяет осуществить контроль достоверности статистических показателей, так как, представленные на графике, они более ярко показывают имеющиеся неточности, связанные либо с наличием ошибок наблюдения, либо с сущностью изучаемого явления. С помощью графического изображения возможны изучение закономерностей развития явления, установление существующих взаимосвязей. Простое сопоставление данных не всегда дает возможность уловить наличие причинных зависимостей, в то же время их графическое изображение способствует выявлению причинных связей, в особенности в случае установления первоначальных гипотез, подлежащих затем дальнейшей разработке.

Графики также широко используются для изучения структуры явлений, их изменения во времени и размещения в пространстве. В них более выразительно проявляются сравнительные характеристики и отчетливо видны основные тенденции развития и взаимосвязи, присущие изучаемому явлению или процессу.

Таким образом, можно сделать вывод, что графическое представление данных позволяет наглядно представить большие объемы информации в доступном для любых пользователей виде, то есть данный метод является одним из главных при проведении статистических исследований.

Список литературы

- [1] Иванов Ю.Н. «Экономическая статистика. Учебник». / Ю.Н. Иванов. – М.: Инфра-М, 2017. 668 с.
- [2] Рукосуев А.В. «Общая теория статистики, 3-е изд. / А.В. Рукосуев. – М.: Дашков и К, 2020. 312 с.
- [3] Матегорина Н.М. «Статистика. Учебник – 4 изд. / Н.М. Матегорина, Н.В. Толстик. – Феникс, 2007. 456 с.
- [4] Катасонова Т.А. «Статистика». / Т.А. Катасонова. – Феникс, 2017. 153 с.
- [5] Назарова М.Г. «Общая теория статистики. 2-е изд. / М.Г. Назарова. – Омега-Л, 2011. 410 с.
- [6] Ионин В.Г. «Статистика. 3-е издание». / В.Г. Ионин, Л.П. Харченко, В.В. Глинский. – Инфра-М, 2008. 230 с.
- [7] Тибширани Р. «Основы статистического обучения 2-е изд.». / Р. Тибширани. – Диалектика, 2020. 768 с.
- [8] Гусаров В.М. «Общая теория статистики. Учебное пособие для вузов – 2 изд.». / В.М. Гусаров, С.М. Проява. – Юнити-Дана, 2008. 156 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ivanov Yu.N. "Economic statistics. Textbook". / Yu.N. Ivanov. - M.: Infra-M, 2017.668 p.
- [2] Rukosuev A.V. General Theory of Statistics, 3rd ed. / A.V. Rukosuev. - M.: Dashkov i K, 2020.312 p.
- [3] Mategorina N.M. "Statistics. Textbook - 4th ed. / N.M. Mategorina, N.V. Fatty. - Phoenix, 2007.456 p.
- [4] Katasonova T.A. "Statistics". / T.A. Katasonova. - Phoenix, 2017.153 p.
- [5] Nazarova M.G. "General theory of statistics. 2nd ed. / M.G. Nazarov. - Omega-L, 2011.410 p.
- [6] Ionin V.G. "Statistics. 3rd edition ". / V.G. Ionin, L.P. Kharchenko, V.V. Glinsky. - Infra-M, 2008.230 p.
- [7] Tibshirani R. "Fundamentals of Statistical Learning, 2nd ed.". / R. Tibshirani. - Dialectics, 2020.768 p.
- [8] Gusarov V.M. "General theory of statistics. Textbook for universities - 2nd ed. ". / V.M. Gusarov, S.M. Proyava. - Unity-Dana, 2008.156 p.

© Я.В. Чумакова, Н.В. Коржов, 2020

Поступила в редакцию 28.12.2020
Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Чумакова Я.В., Коржов Н.В. Применение графического метода при исследовании экологических проблем // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 155-160. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>